

ИЛОН ЗАҲАРИНИНГ ТИББИЁТ АМАЛИЁТИДАГИ АҲАМИЯТИ

Ш.Ш.Рамазонова
М.А.Саидрасулова
А.А.Ашуров

Тошкент вакцина ва зардоблар илмий-тадқиқот институти,
“Фармацевтика маҳсулотлари хавфсизлиги маркази” давлат муассасаси
Тошкент ш.

Ўзбекистон Республикаси e-mail: rshahzoda@inbox.ru

Тел: +998901331506

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8406866>

Долзарблиги: Илон заҳарининг даволовчи хусусияти инсониятга қадимдан маълум бўлиб, халқ табobatiда шифобахш восита сифатида фойдаланиб келинган. Замонавий фармацевтика олдида турган долзарб вазифалардан бири илон заҳари таркибини чуқур ўрганиш ва изланиш натижалари асосида янги дори воситалари ишлаб чиқариш технологияларини яратишдир.

Мақсад: Олиб борилаётган илмий изланишлар натижасида заҳар таркибида турли касалликларга даво бўла олувчи бир қанча фойдали моддалар борлиги аниқланган. Заҳарли ҳайвонлар орасида айниқса илонлар алоҳида аҳамият касб этади. Ўрганилган 2000 турдаги илонлардан 350 га яқини заҳарли илонлар бўлиб, Ўрта Осиёда улардан 5 таси кенг тарқалган:

Ўрта Осиё кобраси – *Naia oxiana eich*;

Дашт заҳарли илони – *Vipera ursine*;

Чарх илон – *Carina tus scheid*;

Қалқонтумшуқ илон – *Ancistrodon nalyis Pall.*;

Кўлвор илон – *Vipera lebetina L.*

Заҳарлар нафақат инсон учун хавфли балки кичик дозаларда фойдали ҳамдир. Қадимда табиблар кобра заҳари ва ўсимлик ёки ҳайвон маҳсулотларидан шифобахш аралашмалар тайёрлаб, вабо, сил касалликларида, иситма, кома ҳолатларида фойдаланишган. Юқорида келтирилган шифобахш хусусиятлари туфайли бугунги кунда илон заҳари асосли дори воситалар тиббиётда алоҳида аҳамиятга эга. Улар асосида чет элда псориаз, дерматит, экзема, акне, алергик тошмалар, астма, геморрой, гипертензия, бўғим оғриқларида ишлатиладиган дори воситалари яратилган. Республикамизда ҳам бу борада илмий изланишлар олиб борилмоқда. Бу ўз навбатида миллий фармацевтика бозорида илон заҳари асосида тайёрланадиган дори воситалар ассортименти кенгайишига хизмат қилади.

Усуллар. 2023 йил 27-сонли “Ўзбекистон Республикаси дори воситалари ва тиббиёт буюмлари давлат реестри”да, “Видал маълумотномаси” (Ўзбекистондаги дори воситалар бўйича)да келтирилган маълумотлар асосида илон заҳари таркибли дори воситалар ассортиментининг контент таҳлили ўрганилди.

Ўзбекистон Республикасида қайд этилган ва тиббиёт амалиётида ишлатишга рухсат этилган илон заҳари асосида ишлаб чиқарилган дори препаратларининг номлари, ишлаб чиқарилган шакли, ишлаб чиқарувчи фирма номи ва мамлакати бўйича маълумотлар таҳлил учун асос сифатида олинди.

Натижалар: 2023 йил 27-сонли “Ўзбекистон Республикаси дори воситалари ва тиббиёт буюмлари давлат реестри” таҳлил қилинганда бугунги кунда маҳаллий фармацевтика бозорида илон заҳари асосида тайёрланадиган 7 турдаги дори воситалари Давлат рўйхатидан ўтказилиб тиббиёт амалиётида ишлатилишига рухсат этилган.

Хулосалар: Илон заҳари асосида тайёрланадиган дори воситаларининг 3 таси маҳаллий фармацевтика корхоналари томонидан , 2 таси МДХ фармацевтика корхоналари ва 2 таси хорижий давлатлар фармацевтика корхоналари томонидан ишлаб чиқарилиши аниқланди.

Наятокс малҳам шаклида 20 г тубаларда Вьетнам Социалистик Республикасида, Випросал В 30, 50, 75 г ли тубаларда Эстония Республикасида, Салвисар 25 г тубаларда Россия Федерациясида, Випратокс линименти эса 40 г тубаларда Украина Республикасида ишлаб чиқарилади. Республикамизда илон заҳари асосида 2 хил илон заҳарига қарши зардоб ампулаларда ва гюрзанал малҳами флакон ҳамда тубаларда маҳаллий корхоналар томонидан ишлаб чиқарилган.

Илон заҳари таркибли дори воситаларининг дори шакллари 3 гуруҳни ташкил этди: маҳаллий ишлаб чиқариладиган 2 хил илон заҳарига қарши зардоб суюқлик дори шаклида, 4 та дори воситалари малҳам дори шаклида ва 1 таси линимент дори шаклида ишлаб чиқарилади. Уларнинг дори шакли бўйича улушлари 28,57 % суюқлик, 57,14 % малҳам, 14,28 % ини линимент ташкил этди.

Адабиётлар рўйхати:

1. L.G. Costa, ... M. Aschner, Snake venoms. in Encyclopedia of the Neurological Sciences (Second Edition), 2014
2. Oliveira, Ana L.; Viegas, Matilde F.; da Silva, Saulo L.; Soares, Andreimar M.; Ramos, Maria J.; Fernandes, Pedro A. (July 2022). "The chemistry of snake venom and its medicinal potential". Nature Reviews Chemistry. 6 (7): 451–469.

3. З.Ф.Умарова, М.О.Ҳамидова, Х.С.Зайнутдинов, М.Ҳ.Зияева “Артериал гипертензия касаллигини даволашда қўлланиладиган дори воситалари ассортиментининг контент таҳлили” // Ўзбекистон фармасевтик хабарномас. -Тошкент. 2017. -№1 Б. 31-36
4. “Ўзбекистон Республикасида қайд этилган дори воситалари ва тиббиёт буюмлар Давлат реестри “ Государственный Реестр лекарственных средства и медицинских изделий: Офитсиалное издание 26.2022. Изд.- Ташкент. 2022.-С.9-356